

DESTRUKTIV TASHKILOTLAR, MILLATLARARO TOTUVLIK MASALALARINI MEDIADA YORITILISHI

Dildora RIZAYEVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti katta
o'qituvchisi

ORCID:0009-0009-3924-3898

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda kechayotgan muhim siyosiy- ijtimoiy, huquqiy-ma'rifiy jarayonlar va dunyoda ro'y berayotgan voqealar muhokama qilinadi. Xususan, destruktiv tashkilotlar faoliyati, millatlararo totuvlik masalalari mavjud.

Kalit so'zlar: Tinchlik, barqarorlik, tolerantlik, media, internet, OAV, ijtimoiy tarmoq, jurnalistika, terrorchilik, destruktiv tashkilotlar, buzg'unchi g'oyalar.

Аннотация: В данной статье обсуждаются важные политические, социальные, правовые и просветительские процессы, происходящие в нашей стране, а также в мире. В частности, рассматриваются вопросы межнационального согласия, выпускаются материалы, посвященные религиозной терпимости.

Ключевые слова: Мир, стабильность, толерантность, медиа, интернет, СМИ, социальная сеть, журналистика, терроризм, деятельность деструктивных организаций.

Abstract: This article discusses important political, social, legal, and educational processes taking place in

our country, as well as events occurring in the world. In particular, issues of interethnic harmony are examined, and there are editions dedicated to religious tolerance. Specialists in this field take part in discussions and share their opinions and reflections on the raised topic.

Key words: Peace, stability, tolerance, media, internet, mass media, social network, journalism, terrorism, destructive organizations.

Ommaviy axborot vositalari (OAV) jamiyat hayotining ko'zgusi bo'lib, ular destruktiv tashkilotlarning faoliyatini yoritishda, jamoatchilik e'tiborini ogohlikka chaqirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda ob'ektivlik, mas'uliyat va chuqur tahlilga asoslanish har qachongidan ham dolzarbdir. Biz jurnalistlarning vazifasi — jamiyatni ana shunday havfdan xabardor qilish, shu bilan birga vahima va noto'g'ri tushunchalarning oldini olishdir. Bugun onlayn media orqali ko'plab turli g'oyaviy-siyosiy qarama-qarshiliklar kuchayib borayotganini kuzatishimiz, xalqaro terrorchilik tashkilotlar va diniy ekstremistik oqimlar o'z faoliyatini keskin ravishda kuchaytirib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Destruktiv tashkilot a'zolari "Facebook", "Instagram", "Tik Tok", "Twitter", "Vkontakte", "Telegram" kabi ijtimoiy tarmoqlarida buzg'unchilik va yot g'oyalarni targ'ib qiluvchi yuzlab guruhlar mavjudligi fikrimizning yaqqol dalilidir.

Shu o'rinda destruktiv tashkilotlar faoliyati haqida o'rinli

savol tug'iladi Uning a'zolari hozirgi davrda destruktiv faoliyat alohida shaxs yoki ijtimoiy guruhga, balki davlatlar, mamlakatlar va butun insoniyatga qanday xavf tug'dirmoqda? Maxsus adabiyotlar, manbalarda qayd etilishicha, destruktiv faoliyat tushunchasi zamirida insonning tashqi olamga nisbatan yo'naltirilgan maxsus shakli tushuniladi. Bu faollikning mohiyati esa turli ob'ekt yoki tizimlarda vayron qilish yoxud vayron qilishga intilishda namoyon bo'ladi. Destruktiv faoliyat boshqa insonlar, jamiyat, davlat, atrof-muhit, ekologiya, madaniy-tarixiy yodgorliklar, turli buyumlarga, shuningdek shaxsning o'z-o'ziga (shaxs tubanlashuvi, inqirozi, suitsid) ham qaratilishi mumkin[1].

Bir so'z bilan aytganda, destruktiv tashkilotlar – bu jamiyatga, uning qadriyatlariga, tinchligi va barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan, zo'raonlik, ekstremizm yoki boshqa zararli g'oyalarni targ'ib qiluvchi guruhlar yoki harakatlardir. Ular turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: diniy ekstremistik guruhlar, terroristik tashkilotlar, o'ta millatchi yoki ksenofobik harakatlar, shuningdek, boshqa buzg'unchi g'oyalarga asoslangan birlashmalar.

Destruktiv tashkilotlar orqali terrorizm, terror siyosati va amaliyotining qo'llanishi jismoniy zo'rlik ishlatish, ularni jismonan yo'q qilib tashlash, o'ldirish mahsulidir. Bugungi kunda terrorizm alohida bir mamlakat doirasidagina amalga oshirilayotgani yo'q. Media olamida

xalqaro terrorizm deb nomlangan atamaning paydo bo'lishi yuragimizga xavotir soladi. Xalqaro terrorizm - bu xalqaro miqyosda sodir etiladigan, begunoh odamlarning behuda xalok bo'lishi, shahar va davlatlarning vayron bo'lishiga sabab bo'ladigan ijtimoiy xavf yig'indisidir. Xalqimizda bir kun urush bo'lgan joydan qirq kun baraka ketadi, degan gap bor. Terrorizm tufayli shahar, qishloq va davlatlar iqtisodiy rivojlanish darajasining pasayishi ocharchilik, boshpanasizlik kabi xavf qatoriga turli yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Shu sabab respublikamiz mediasida terrorizm amaliyotini qoralangan va taqiqlangan, davlatlarning ushbu ijtimoiy xavfli hodisaga qarshi kurashishga bo'lgan immunitetni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar keng targ'ib qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining Maxsus qismi "Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlar" deb nomlangan bobida "terrorizm" jinoyati uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan bo'lib, unga ko'ra terrorizm - xalqaro munosabatlarni murakkablashtirish, davlatning suverenitetini, hududiy yaxlitligini buzish, xavfsizligiga putur yetkazish, urush va qurolli mojarolar chiqarish, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirish, aholini qo'rqitish maqsadida davlat organini, xalqaro tashkilotni, ularning mansabdor shaxslarini, jismoniy yoki yuridik shaxsni biron bir faoliyatni amalga oshirishga yoki amalga oshirishdan

tiyilishga majbur qilish uchun zo'rlik, kuch ishlatish, shaxs yoki molmulkka xavf tug'diruvchi boshqa qilmishlar yoxud ularni amalga oshirish tahdidi deb ta'rif berilgan[2].

O'zbek mediasida dunyoda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lida hal etilishi zarur bo'lgan ko'plab muammolar yuzaga kelayotgani, kishilarning osuda hayotini izdan chiqarishga qaratilgan yangi shakldagi tahdidlarning paydo bo'layotgani va buning natijasida buzg'unchi g'oyalar mafkura maydonini qurshab olayotgani haqida ko'plab tahliliy material va publitsistik maqolalar e'lon qilinmoqda. Media orqali barchamizdan ogohlik va hushyorlikni talab etmoqda. Ayniqsa, farzandlarimiz ma'naviyatiga tajovuz solayotgan tahdidlar, dinni niqob qilib, diniy qadriyatlarimizni oyoqosti qilishga urinayotgan ekstremistik va missionerlik harakatlarining faoliyati jiddiy tashvish uyg'otmoqda. Bunday kuchlar yoshlar ongi va qalbini zabt etish maqsadida har qanday qabih yo'llardan foydalanishga urinishlari tanqid ostiga olinayotgani quvonarli xoldir. Destruktiv tashkilotlar tomonidan amalga oshirayotgan talonchilik, bosqinchilik, terrorchilik, qo'poruvchilik kabi harakatlar yosh avlod orasida millatlararo va dinlararo adovat, millatchilik va diniy ayirmachilik kabi illatlar haqida tahliliy materiallar tayyorlashda milliy medianing rolini oshirish, axborot makonida faollikni kuchaytirish, jamiyatning har bir a'zosini hushyorlikka chaqirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Destruktiv tashkilotlar ko'pincha o'z maqsadlariga erishish uchun dezinformatsiya va manipulyatsiya usullaridan foydalanadilar. Biz jurnalistlar zimmasiga ushbu usullarni fosh etish va haqiqatni jamiyatga yetkazish ustivor vazifa yuklatiladi. Jumladan, terroristik harakatlarni sodir etish haqida tahdid og'zaki, yozma, bevosita yoki turli aloqa vositalaridan foydalanib yetkazilishi mumkin. Bunday tahdid va qo'rqitishlar ayni vaqtda internet orqali ommalashdi. Terrorchilik harakatini amalga oshirish yoki tayyorlash maqsadida kompyuterlar, kompyuter dasturlari va kompyuter tarmoqlari orqali kibermakondagi ma'lumotlarga kiberhujum qilinadi. Mutaxassislarining fikricha, kiberterrorizmni ikki turga ajraladi:

- kompyuter va kompyuter tarmoqlaridan foydalangan holda terrorchilik harakatlarini amalga oshirish;
- kibermakondan terrorchilik guruhlarining maqsadlari uchun foydalanish, lekin bevosita terrorchilik hujumlarini amalga oshirish uchun emas[3].

Mamlakatimizda kiberterrorizmga qarshi kurashishga qaratilgan bir qator islohatlar OAVlarida keng jamoatchilik e'tiboriga havola qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1 iyul 2021 yildagi "2021 — 2026 yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6255-son

Farmonida “Ekstremistik va terrorchilik maqsadlarida Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanishga qarshi kurashish” bo‘limi bo‘lib, unda ekstremistik va terrorchilik tashkilotlarning Internet jahon axborot tarmog‘i orqali jalb qilish harakatlarida kuzatilayotgan faollik sababli, ularni zararsizlantirish bo‘yicha quyidagi qo‘shimcha choralar ko‘rilishi zarurligi ko‘rsatib o‘tilgan:

a) Internet jahon axborot tarmog‘ida ekstremizm va terrorizm g‘oyalarini tarqatuvchilarni, shuningdek, respublikadagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirish niyatida bo‘lgan shaxslar va guruhlarni o‘z vaqtida aniqlash;

b) respublika aholisiga xos bo‘lgan bag‘rikenglik va diniy an‘analarni o‘zida mujassam qilgan ilmiy asoslangan mafkuraga tayanib Internet tarmog‘ida ekstremizm va terrorizm g‘oyalariga qarshi tashviqot va targ‘ibot ishlarini tashkil etish;

v) buzg‘unchi kontentni aniqlash va yo‘q qilish maqsadida Internet jahon axborot tarmog‘ini tahlil qilish;

g) Internet jahon axborot tarmog‘ida ekstremizm va terrorizm g‘oyalariga axborot orqali qarshi kurashish sohasida malakali kadrlar tayyorlash;

d) huquqni muhofaza qiluvchi organlarning maxsus bo‘linmalarini zarur bo‘lgan ilg‘or dasturiy mahsulotlar hamda texnika bilan ta‘minlash;

ye) Internet jahon axborot tarmog‘idan ekstremistik va terrorchilik maqsadida foydalanishga

qarshi kurashish masalalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni muntazam ravishda takomillashtirib borish[4].

Jamiyatda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi, kommunikatsiya va sun‘iy intellektning tez sur‘atlardagi taraqqiyoti g‘oyaviy, ma‘naviy, mafkuraviy tahdidlarning global muammoga aylantirdi. Shu sabab yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi, ravnaqi va farovonligi doimo ogohlik hamda qat‘iy harakatlarni talab etadi.

Destruktiv tashkilotlar faoliyatini OAVda yoritish mas‘uliyatli va jurnalistik yondashuvni talab qiladi. O‘zbek mediasi bu jarayonda jamiyatning barqarorligi va xavfsizligini ta‘minlashda hal qiluvchi muhim rol o‘ynaydi. 2026-yil mamlakatimizda “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili” deb e‘lon qilinishi mahalla, oila, jamiyat va mediani hamjihatlikda faoliyat olib borishga, zimmasidagi mas‘uliyatni yanada oshirishga zamin bo‘ldi. Bu borada barcha OAVlarda, onlayn saytlarda va ijtimoiy tarmoqlarda:

- o‘zbek xalqining boy madaniyati, an‘analari va qadriyatlarini targ‘ib qilish orqali destruktiv g‘oyalarga qarshi immunitetni kuchaytirish;
- ota-onalar va oila a‘zolariga farzandlarini buzg‘unchi ta‘sirlardan himoya qilish bo‘yicha ma‘lumotlar berish;
- maktablar, kollejlarda va universitetlarda yoshlar o‘rtasida tushuntirish ishlarini yoritib borish lozim.

Bu yo‘lda nafaqat OAV xodimlari, jurnalistlar, balki har bir inson o‘z ishini sidqidildan amalga oshirishi, loqaydlik, beparvolikning oldini olishi, yon-atrofida bo‘layotgan voqea-hodisalarga hushyorlik bilan qarashi lozim. Zero, Vatan tinchligi yo‘lida sergak va ogoh bo‘lib yashashi yoshlarimizning ongu qalbini jaholatdan, yot va zararli g‘oyalar ta’siridan himoya qilishi, tinchlik-osoyishtalikni ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylashi muhim omil hisoblanadi.

tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6255-sonli Farmoni// URL:

<https://lex.uz/uz/docs/5491626>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Almatov S. Destruktiv g‘oyalar tushunchasi hamda ushbu g‘oyalar ta’siriga tushgan shaxslarning tasniflanishi//Yangi O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali//1-JILD, 12-maxsus son (YO‘ITJ)//2024, B-136

2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi // URL: <http://lex.uz/docs/111453>

3. Тропина Т. Л. Киберпреступность и кибертерроризм: поговорим о понятийном аппарате. Сборник научных трудов международной конференции «Информационные технологии и безопасность». Выпуск 3. Киев: Национальная академия наук Украины, 2003. С. 173-181.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 1 iyuldagi “2021 — 2026 yillarga mo‘ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini